

DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DE RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉ URBANO EM CABECEIRA: O CASO DE AUTAZES – AM

DIAGNOSIS AND PERSPECTIVES FOR THE RECOVERY OF AN URBAN CREEK IN CABECEIRA: THE CASE OF AUTAZES – AM

Elizeu Ambrosio Barbosa¹
Iza Maria Paiva Batista²

RESUMO

Objetivo: Elaborar um diagnóstico socioambiental de um igarapé urbano em cabeceira localizado no município de Autazes (AM), documentando o processo histórico de degradação decorrente da ocupação irregular de suas margens e apontando perspectivas de recuperação fundamentadas na legislação ambiental vigente e em experiências similares na Amazônia. **Métodos:** Pesquisa de natureza qualitativa, estruturada a partir de revisão bibliográfica sistemática em bases científicas nacionais e de análise comparativa de registros fotográficos de arquivo pessoal, complementada pela interpretação de imagem de satélite de alta resolução. A análise foi conduzida por triangulação de fontes, confrontando literatura especializada, fotografias históricas e imagens contemporâneas do corpo hídrico. **Resultados:** Os registros fotográficos e a imagem de satélite evidenciaram avanço da ocupação sobre as faixas de Área de Preservação Permanente, supressão da mata ciliar, assoreamento do leito, presença de resíduos sólidos e lançamento de efluentes domésticos provenientes de fossas rudimentares implantadas em distância inferior à estabelecida pelo Código Florestal. **Conclusão:** O igarapé encontra-se em estágio avançado de degradação, com perda das funções ecológicas e hidrológicas originais, demandando ações integradas de educação ambiental, regularização fundiária e restauração da vegetação ripária. Como limitação, destacam-se a ausência de análises laboratoriais de qualidade da água e o recorte geográfico restrito a um único corpo hídrico municipal.

Palavras-chave: Igarapé Urbano; Cabeceira; Degradação Ambiental; Amazônia; Recuperação De Áreas Degradadas.

ABSTRACT

Objective: To develop a socio-environmental diagnosis of an urban headwater stream located in the municipality of Autazes (AM), documenting the historical process of degradation

¹ Universidade Federal do Amazonas, Manaus-Amazonas. Gestão Ambiental. E-mail: elizeuautazes@gmail.com.

² Doutora em Agronomia Tropical (Produção vegetal) pela Universidade Federal do Amazonas (2014). Mestre em Ciências Florestais e Ambientais (Manejo e Tecnologia de Recursos Florestais Tropicais) pela Universidade Federal do Amazonas (2009). E Licenciada em Ciências Agrárias pela Universidade Federal do Amazonas (2006).

resulting from the irregular occupation of its banks and pointing out recovery perspectives based on current environmental legislation and similar experiences in the Amazon. **Methods:** This is a qualitative research, structured from a systematic literature review in national scientific databases and a comparative analysis of photographic records from personal archives, complemented by the interpretation of high-resolution satellite images. The analysis was conducted by triangulation of sources, confronting specialized literature, historical photographs and contemporary images of the water body. **Results:** The photographic records and the satellite image showed an advance of occupation over the Permanent Preservation Area strips, suppression of riparian forest, siltation of the bed, presence of solid waste and discharge of domestic effluents from rudimentary cesspools implanted at a distance shorter than that established by the Forest Code. **Conclusion:** The creek is in an advanced stage of degradation, with loss of its original ecological and hydrological functions, requiring integrated actions of environmental education, land regularization and restoration of riparian vegetation. As a limitation, the absence of laboratory analyses of water quality and the geographical area restricted to a single municipal water body stand out.

Keywords: Urban Stream; Headboard; Environmental Degradation; Amazon; Recovery of degraded areas.

INTRODUÇÃO

A Amazônia brasileira abriga a maior rede hidrográfica do planeta, na qual os igarapés, cursos d'água de pequeno porte, estreitos e de baixa profundidade, desempenham papel ecológico insubstituível. Funcionando como corredores ecológicos e como elos de conectividade entre diferentes fragmentos florestais, esses ambientes aquáticos sustentam elevada biodiversidade, regulam o ciclo hidrológico local e historicamente constituíram a principal fonte de água potável para populações ribeirinhas (Mongabay, 2023).

No entanto, o avanço da urbanização sobre as margens desses corpos hídricos tem promovido um processo acelerado e, em muitos casos, irreversível de degradação ambiental, especialmente nas zonas de cabeceira, onde a fragilidade do ecossistema é mais acentuada. No contexto das cidades amazônicas, a relação entre crescimento urbano e deterioração dos recursos hídricos apresenta características próprias, agravadas pela ausência histórica de planejamento territorial e pela precariedade dos serviços de saneamento básico. Estudos realizados em Manaus, Belém, Boa Vista e em municípios de menor porte evidenciam um padrão recorrente: a ocupação das faixas de Área de Preservação Permanente (APP) por

habitações precárias, com o conseqüente lançamento de efluentes domésticos diretamente nos cursos d'água, supressão da mata ciliar, assoreamento e perda da qualidade das águas (Azevedo, 2008; Souza; Albuquerque, 2023).

Autazes, município localizado na região do Baixo Amazonas, a aproximadamente 113 km de Manaus, apresenta dinâmica de crescimento urbano que, embora modesta em escala, não escapa a esse padrão. Em sua área urbana, um igarapé de cabeceira, situado nos fundos de residências, sofre pressão crescente decorrente da invasão de suas margens por construções irregulares, disposição inadequada de resíduos sólidos e, principalmente, pelo uso de sua área de recarga como receptáculo de fossas rudimentares. O que outrora figurava como fonte de água potável, conforme relatado por moradores mais antigos, encontra-se hoje em avançado estado de degradação, processo documentado por meio de registros fotográficos comparativos obtidos ao longo dos anos (Brasil, 2012).

A escolha das cabeceiras como objeto privilegiado de preocupação ambiental não é arbitrária. Trata-se das porções mais sensíveis de qualquer bacia hidrográfica, responsáveis pela recarga dos aquíferos, pela manutenção do fluxo hídrico nos períodos de estiagem e pela filtragem de sedimentos e nutrientes antes que cheguem aos cursos d'água de maior porte. A degradação dessas áreas, portanto, produz efeitos em cascata que comprometem a integridade de toda a bacia (Gonçalves et al., 2015).

Na Amazônia, esse quadro é agravado pela combinação de chuvas intensas com terrenos de baixa consolidação geológica, tornando os igarapés urbanos particularmente vulneráveis à erosão, ao assoreamento e à contaminação bacteriológica (Mongabay, 2023). Do ponto de vista legal, a proteção das nascentes e das faixas marginais de cursos d'água está assegurada pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que estabelece faixas mínimas de preservação permanente tanto em zona rural quanto urbana, fixando em cinquenta metros o raio mínimo de proteção no entorno de nascentes e olhos d'água perenes. Contudo, a persistência das ocupações irregulares em APPs ao longo de todo o território nacional, e de forma especialmente intensa na Amazônia, revela o abismo entre o arcabouço normativo vigente e sua efetiva implementação (Brasil, 2012).

Nesse contexto, a produção de diagnósticos locais sistematizados, ainda que de natureza bibliográfica e fotográfica, constitui etapa indispensável para subsidiar políticas públicas de recuperação ambiental em escala municipal. Diante do exposto, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de documentar e analisar o processo de degradação de um igarapé de cabeceira inserido no perímetro urbano de Autazes, contribuindo para o preenchimento de uma lacuna científica sobre municípios de pequeno porte no interior do Amazonas.

Como objetivo geral, busca-se elaborar um diagnóstico socioambiental do corpo hídrico em questão e identificar perspectivas concretas de recuperação, à luz da literatura científica existente sobre experiências similares na Amazônia e no Brasil. Os objetivos específicos compreendem: caracterizar o histórico de ocupação das margens do igarapé por meio de análise fotográfica comparativa; identificar os principais impactos ambientais decorrentes dessa ocupação; e apontar estratégias de recuperação ambiental compatíveis com a realidade municipal de Autazes.

MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e analítica, estruturado a partir de dois procedimentos metodológicos complementares: a revisão bibliográfica sistemática e a análise documental de registros fotográficos históricos e contemporâneos do igarapé estudado.

Caracterização da área de estudo

O igarapé objeto desta pesquisa está localizado na zona urbana do município de Autazes, estado do Amazonas, inserido na região do Baixo Amazonas. Trata-se de um curso d'água de pequeno porte classificado como cabeceira, ou seja, porção inicial de uma bacia hidrográfica, com nascente em área atualmente ocupada por residências.

O corpo hídrico está enquadrado juridicamente como Área de Preservação Permanente, nos termos do art. 4º, incisos I e IV, da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), que

determina faixa mínima de trinta metros de cada margem para cursos d'água de até dez metros de largura e raio mínimo de cinquenta metros no entorno de nascentes. A caracterização espacial do igarapé foi realizada com auxílio de imagem de satélite obtida por meio da plataforma *Google Earth Pro*, permitindo a identificação do traçado do curso d'água, da extensão da área de vegetação remanescente e do grau de impermeabilização do solo em sua área de contribuição.

Revisão bibliográfica

A revisão da literatura foi conduzida com base em busca sistemática nas plataformas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Google Acadêmico, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Os descritores utilizados, isoladamente e em combinação, foram: igarapé urbano, cabeceira, degradação ambiental, Amazônia, recuperação de áreas degradadas, mata ciliar, APP urbana, saneamento básico, ocupação irregular e qualidade da água. O recorte temporal privilegiou publicações dos últimos quinze anos, sem excluir trabalhos anteriores de relevância comprovada para o tema.

Foram selecionados artigos científicos publicados em periódicos com avaliação Qualis/CAPES, dissertações e teses de programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES, relatórios técnicos e documentos legais de abrangência nacional, e os critérios de inclusão adotados foram: aderência direta ao tema da pesquisa; enfoque em contextos amazônicos ou em realidades brasileiras de características socioambientais comparáveis; disponibilidade integral do texto em meio digital; e adequação metodológica do trabalho analisado.

Foram excluídos trabalhos sem identificação de autoria, publicados em veículos sem avaliação por pares e aqueles cujos conteúdos, mesmo relacionados ao tema, não apresentavam referências bibliográficas verificáveis. Ao final do processo de triagem, foram incorporadas ao presente estudo vinte obras, distribuídas entre artigos de periódicos, dissertações, relatórios técnicos e dispositivos legais.

Análise fotográfica comparativa

A análise fotográfica constitui o principal instrumento de evidenciação empírica desta pesquisa. Para tanto, foram utilizadas fotografias de arquivo pessoal registradas em diferentes períodos, permitindo a reconstituição do processo histórico de transformação da paisagem ao longo das margens do igarapé estudado.

As imagens foram organizadas em ordem cronológica e submetidas a análise qualitativa comparativa, com base em categorias previamente definidas a partir da literatura revisada, a saber: (a) cobertura vegetal nas margens e entorno imediato; (b) presença ou ausência de estruturas construídas em faixa de APP; (c) condições visuais do leito do corpo hídrico (coloração, transparência, presença de resíduos sólidos e de efluentes); (d) indícios de assoreamento e alteração morfológica do canal; e (e) uso do entorno para disposição de efluentes domésticos.

A análise temporal das imagens foi complementada pela interpretação de imagem de satélite de alta resolução, obtida por meio do *Google Earth Pro*, referente ao ano de 2024, permitindo a identificação da mancha de ocupação urbana sobre a área de influência direta do igarapé. A confrontação entre os registros fotográficos históricos, as imagens de satélite e as informações contidas na literatura especializada permitiu a construção de um diagnóstico socioambiental qualitativo do corpo hídrico, sem necessidade de análises laboratoriais, procedimento justificado tanto pela ausência de infraestrutura analítica no município quanto pela natureza bibliográfica e exploratória da pesquisa.

Procedimentos de análise e síntese

Os dados obtidos por meio dos dois procedimentos metodológicos descritos foram integrados por meio de análise de conteúdo qualitativa, orientada pela técnica de triangulação de fontes. Essa abordagem consiste em confrontar informações provenientes de fontes distintas, como literatura científica, imagens fotográficas e imagens de satélite, com vistas a aumentar a

consistência interpretativa dos resultados e reduzir os vieses decorrentes da utilização isolada de qualquer uma das fontes. A síntese interpretativa foi estruturada em torno dos eixos temáticos correspondentes aos objetivos específicos da pesquisa: caracterização histórica do processo de degradação, identificação dos impactos ambientais e proposição de perspectivas de recuperação ambiental.

RESULTADOS

Registro fotográfico histórico ,estado anterior à ocupação

Figura 1 – Estado do igarapé antes da ocupação irregular das margens, município de Autazes (AM).

Fonte: Portal Autazes (2025).

Registro fotográfico atual ,estado após a ocupação das margens

Figura 2 – Estado atual do igarapé após invasão das margens e uso como receptor de fossas, município de Autazes (AM).

Fonte: Arquivo pessoal (2026).

Imagem de satélite da área de contribuição do igarapé

Figura 3 – Imagem de satélite da área urbana de Autazes (AM) com destaque para o traçado do igarapé estudado e sua área de contribuição.

Fonte: Google Earth Pro (2026).

Síntese dos resultados observados

A análise comparativa entre os registros fotográficos históricos e as imagens atuais revelou profundas transformações no estado do igarapé ao longo do período analisado. Nas imagens mais antigas, é possível identificar a presença de vegetação ciliar nas margens, coloração da água característica de ambientes lóticos amazônicos em boas condições de conservação, e a inexistência de estruturas construídas em faixa de APP.

As imagens contemporâneas, por sua vez, evidenciam o avanço das edificações sobre as margens, a supressão quase total da cobertura vegetal ripária, a presença de resíduos sólidos no leito e nas margens, e indícios nítidos de lançamento de efluentes domésticos provenientes de fossas rudimentares implantadas em distância inferior à legalmente estabelecida pelo Código Florestal.

A interpretação da imagem de satélite corroborou os achados fotográficos, permitindo verificar a extensão da área impermeabilizada sobre a bacia de contribuição do igarapé, a descontinuidade da cobertura vegetal nas faixas de APP e a densidade da ocupação urbana no entorno imediato da nascente. O conjunto dessas evidências indica que o igarapé encontra-se

em estágio avançado de degradação, com perda das funções ecológicas e hidrológicas que historicamente justificavam sua proteção legal e seu uso pelas populações locais.

DISCUSSÃO

Dinâmica da degradação de igarapés urbanos na Amazônia

O quadro de deterioração observado no igarapé de Autazes insere-se em um padrão amplamente documentado pela literatura científica sobre os cursos d'água urbanos da Amazônia. Nos grandes centros como Manaus e Belém, o processo de degradação dos igarapés acompanhou historicamente a expansão urbana desordenada, que transformou esses corpos hídricos em receptores de esgoto e de resíduos sólidos, comprometendo tanto sua função ecológica quanto o bem-estar das populações que habitam suas margens (Azevedo, 2008).

Em Manaus, estudos realizados sobre igarapés como o do Quarenta, o do Franco e o do Mindú revelaram que a ausência de saneamento básico e a ocupação irregular das faixas de APP são os principais fatores de degradação, num ciclo que se retroalimenta à medida que a precariedade habitacional avança sobre as áreas de maior sensibilidade ambiental (Souza; Albuquerque, 2023; Prefeitura Municipal de Manaus; IPAAM, 2008).

Em municípios de pequeno porte, como Autazes, esse processo apresenta especificidades que merecem atenção. A menor escala do fenômeno não implica menor gravidade dos impactos, especialmente quando se trata de cabeceiras, cuja degradação pode comprometer de forma definitiva a disponibilidade hídrica local. Pesquisas conduzidas no Acre sobre a bacia do Igarapé Redenção apontam que a intervenção humana nas zonas de cabeceira intensifica a vulnerabilidade à erosão e ao assoreamento de modo desproporcionalmente maior do que em outros trechos do curso d'água, dada a menor capacidade de resiliência dessas áreas (Araujo et al., 2025). O caso de Autazes enquadra-se nessa lógica, com agravante de que a nascente está inserida em área de alta densidade construtiva, inviabilizando processos de regeneração natural sem intervenção ativa.

Impactos da ocupação irregular de APP sobre a qualidade da água

A contaminação de nascentes e cabeceiras por efluentes domésticos provenientes de fossas rudimentares é uma das consequências mais graves e mais recorrentes da ocupação irregular das faixas de APP em contexto urbano amazônico. Estudos conduzidos no Arquipélago de Marajó documentaram que fossas negras e secas localizadas a menos de cinco metros de igarapés contribuem diretamente para a presença de coliformes fecais e outros agentes patogênicos nas águas, elevando os riscos de doenças de veiculação hídrica para a população usuária (Coutinho et al., 2020).

A relação entre uso e ocupação do solo e qualidade da água em bacias hidrográficas urbanas é consistentemente documentada na literatura. Pesquisas realizadas com bacia do Ribeirão Vermelho demonstraram que os maiores valores de qualidade hídrica estão associados às nascentes com maior cobertura vegetal preservada, ao passo que os piores índices concentram-se nos pontos sob influência direta da urbanização e do lançamento clandestino de esgoto (Faria et al., 2016).

Da mesma forma, estudos com nascentes em diferentes condições de conservação da vegetação ciliar comprovaram que a manutenção da mata ripária é determinante para a filtragem de nutrientes, a estabilização das margens e a manutenção de parâmetros físico-químicos adequados (Gonçalves et al., 2015). A supressão dessa vegetação, como se verifica no igarapé de Autazes, potencializa todos os demais impactos negativos, removendo o principal mecanismo natural de proteção do corpo hídrico.

Marco legal de proteção e o desafio da implementação

O arcabouço legal brasileiro de proteção às nascentes e às faixas marginais de cursos d'água é considerado um dos mais abrangentes do mundo. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) estabelece com clareza as faixas mínimas de APP, proibindo edificações e quaisquer intervenções supressoras da vegetação nativa nessas áreas, tanto em zona rural quanto urbana (Brasil, 2012). A proteção é reforçada por decisões do Superior Tribunal de Justiça, que

firmou entendimento no sentido de que as regras do Código Florestal prevalecem sobre legislação urbanística local quando se trata de preservação de APPs em áreas urbanas, vedando construções a menos de trinta metros das margens dos cursos d'água e a menos de cinquenta metros das nascentes, mesmo em contexto de ocupação consolidada.

No entanto, a existência de norma protetiva não tem sido suficiente para conter o avanço da degradação, situação que se verifica tanto nos grandes centros quanto em municípios do interior. A lacuna entre o texto legal e sua implementação efetiva decorre de múltiplos fatores: ausência de fiscalização ambiental em escala municipal, deficiências no Cadastro Ambiental Rural (CAR) urbano, insuficiência dos planos diretores municipais em incorporar a proteção dos recursos hídricos como diretriz estruturante e, sobretudo, a condição de vulnerabilidade socioeconômica das populações que ocupam as faixas de APP, para as quais a regularização fundiária e a oferta de alternativas habitacionais são precondições inafastáveis de qualquer intervenção ambiental (Silva et al., 2023; Cavalcanti et al., 2025). Em Autazes, como em tantos outros municípios amazônicos, o desafio não é apenas ambiental: é fundamentalmente uma questão de justiça socioambiental.

Perspectivas de recuperação: experiências comparadas e lições para Autazes

As experiências de recuperação de igarapés urbanos na Amazônia oferecem um conjunto valioso de lições metodológicas e institucionais para o caso de Autazes. O Programa de Revitalização do Igarapé do Mindú, em Manaus, demonstrou que intervenções bem-sucedidas exigem a combinação de obras de macrodrenagem e microdrenagem com ações de reassentamento habitacional, revegetação das faixas de APP com espécies nativas e implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto (Prefeitura Municipal de Manaus; IPAAM, 2008). Mais recentemente, experiências de tratamento de efluentes com lançamento de esgoto tratado em igarapés da capital amazonense evidenciaram que a recuperação da qualidade hídrica é tecnicamente viável quando acompanhada de investimentos contínuos em infraestrutura sanitária (Agência Cenarium, 2025).

Em municípios de menor porte, onde o investimento em grandes obras de saneamento é mais difícil de viabilizar, alternativas descentralizadas de tratamento de esgoto ganham relevância. Estudos desenvolvidos para comunidades ribeirinhas amazônicas mostraram que sistemas de banheiros ecológicos adaptados às condições de várzea e de alagamento periódico representam soluções tecnicamente adequadas e de baixo custo para a redução do lançamento de efluentes domésticos em corpos d'água (Neu; Santos; Meyer, 2016).

A restauração da vegetação ciliar nas margens do igarapé constitui outra linha de ação prioritária. A literatura é consensual ao indicar que nascentes e cabeceiras com cobertura vegetal adequada apresentam qualidade hídrica significativamente superior àquelas inseridas em ambientes degradados, sendo a regeneração natural assistida e o plantio de espécies nativas os métodos mais indicados para a restauração dessas áreas (Gonçalves et al., 2015).

Para que essa ação seja sustentável em contexto urbano, é imprescindível que esteja acompanhada de processos de educação ambiental e de envolvimento da comunidade do entorno, conforme apontado por estudos realizados com populações que habitam as margens de igarapés em Santarém e no Arquipélago de Marajó (Mongabay, 2023; Coutinho et al., 2020).

Por fim, a experiência acumulada nas cidades amazônicas demonstra que o reconhecimento formal do igarapé nos instrumentos de planejamento municipal, plano diretor, plano de saneamento básico, plano de recursos hídricos, é condição indispensável para que as ações de recuperação saiam do campo das iniciativas pontuais e se institucionalizem como políticas públicas permanentes (Mongabay, 2023). Em Autazes, esse reconhecimento ainda está por ser construído, e a presente pesquisa aspira a contribuir para tanto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa, foi possível observar que o igarapé estudado em Autazes não é simplesmente um curso d'água degradado: é a memória hídrica de uma comunidade, transformada em esgoto a céu aberto pela ausência de planejamento, pela negligência do poder público e pela vulnerabilidade de quem precisou construir sua moradia onde não deveria.

O que os moradores mais antigos descrevem como fonte de água potável ,um recurso que jorrava limpo e frio do chão ,tornou-se, em algumas décadas, um receptor de fossas e resíduos. Essa transformação não é inevitável, tampouco irreversível, mas revertê-la exige vontade política, recursos e, sobretudo, o envolvimento real da população que convive diariamente com o problema.

O que se aprendeu com este trabalho é que a solução para um igarapé como o de Autazes não virá de uma lei que já existe e não é cumprida, nem de um projeto técnico elaborado sem consultar os moradores. Virá da combinação de ações simples ,plantar árvores, tratar o esgoto, educar as crianças sobre a importância da água ,com mudanças estruturais que garantam habitação digna para quem hoje ocupa irregularmente as margens. Não é possível pedir que alguém abandone o único teto que possui sem oferecer uma alternativa.

Esta pesquisa revelou, ainda, que o silêncio científico sobre os municípios menores da Amazônia é ele próprio uma forma de invisibilidade. Enquanto igarapés de Manaus e Belém acumulam estudos, relatórios e projetos, os cursos d'água do interior seguem desaparecendo sem que nenhum pesquisador registre sua história. A esperança que fica é a de que trabalhos como este, ainda que modestos em seus instrumentos, possam ser o primeiro passo de um processo mais amplo de recuperação ,não apenas do igarapé, mas da relação da cidade de Autazes com a água que corre sob seus pés.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Girlene et al. Análise de vulnerabilidade, uso e ocupação na bacia hidrográfica do Igarapé Redenção, Acre, Brasil. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 18, n. 5, p. 3009–3026, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/265334>. Acesso em 02/02/2026.

AZEVEDO, Renildo Vieira de. Revitalização dos igarapés: para quem? In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, Manaus. **Anais [...] Direito Humano e Administração Pública**. Manaus: CONPEDI, 2008. p. 1–15. Disponível

em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_human_o_adm_pub_renildo_v_azevedo.pdf. Acesso em 02/02/2026.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências (Código Florestal). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 28 maio 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112651.htm. Acesso em 02/02/2026.

CAVALCANTI, Henrique Filho et al. Processo de urbanização e relação com o meio ambiente e recursos hídricos: do contexto histórico à ocupação da bacia hidrográfica do Igarapé São Francisco, em Rio Branco, Acre. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 1, e13870, 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/13870>. Acesso em 02/02/2026.

COUTINHO, Katielly Torres et al. Situação sanitária e o uso da água do Igarapé Santa Cruz, município de Breves, Arquipélago de Marajó, Pará, Brasil. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 4, p. 559–568, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/TWYHMQBS4H6tyrXPZhcWxps/>. Acesso em 02/02/2026.

FARIA, Tatiane et al. Relação entre padrões de uso e ocupação do solo e qualidade da água em uma bacia hidrográfica urbana. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 521–530, jul./set. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/9WBFsRNdrzqJcrZnPXSgDyM/>. Acesso em 02/02/2026.

FAUSTO, João Pedro et al. Planejamento urbano e segurança hídrica: gestão integrada do uso do solo, da drenagem e do saneamento na proteção dos recursos hídricos nas cidades. **Veredas do Direito**, Belo Horizonte, v. 23, n. 45, p. 1–32, 2026. Disponível em: <https://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/5790>. Acesso em 02/02/2026.

GONÇALVES, Rodrigo de Carvalho et al. Parâmetros indicativos para qualidade da água em nascentes com diferentes coberturas de terra e conservação da vegetação ciliar. **Floresta e Ambiente**, Seropédica, v. 22, n. 2, p. 171–181, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/floram/a/FLjzsqWFfts4TQ46hshcSCJ/>. Acesso em 02/02/2026.

JACOBI, Pedro Roberto et al. Reflexões sobre água de abastecimento e saúde pública: um estudo de caso na Amazônia brasileira. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 622–632, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/j9ytQWkvjqLyRp3b3kgSmPK/abstract/>. Acesso em 02/02/2026.

LIMA, Marcus; AGUIAR, Aline; LEAL, Caroline. Uso da terra e degradação na qualidade da água na bacia hidrográfica do rio Peixe-Boi, PA, Brasil. **Revista Ambiente & Água**, Taubaté, v. 11, n. 2, p. 472–485, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ambiagua/a/z4953mJf8JPTmV77569fLmL>. Acesso em 02/02/2026.

MATOS, F. C.; TARGA, M. S.; BATISTA, G. T.; DIAS, N. W. Urbanização e escoamento superficial na bacia hidrográfica do Igarapé Tucunduba, Belém, PA, Brasil. **Revista Ambiente & Água**, Taubaté, v. 7, n. 2, p. 120–142, jun. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ambiagua/a/7FPNPZDdgygmVVKJ9jJc4gWf/>. Acesso em 02/02/2026.

NEU, Vania; SANTOS, Marcos Antônio Souza dos; MEYER, Leandro Frederico Ferraz. Banheiro ecológico ribeirinho: saneamento descentralizado para comunidades de várzea na Amazônia. **Revista Em Extensão**, Uberlândia, v. 15, n. 1, p. 28–44, 2016. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/view/32252>. Acesso em 02/02/2026.

PEREIRA, Gustavo et al. Avaliação sazonal da qualidade das águas superficiais do Rio Amazonas na orla da cidade de Macapá, Amapá, Brasil. **Revista Ambiente & Água**, Taubaté, v. 8, n. 3, p. 180–196, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ambiagua/a/kqVJh5Wj4wMmgv6vfp8jKHf/>. Acesso em 02/02/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS; INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS. **Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA): revitalização do Igarapé do Mindú**. Manaus: IPAAM, 2008. Disponível em: <https://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/RIMA.pdf>. Acesso em 02/02/2026.

RAMOS, Wander et al. Impactos socioambientais e urbanos das obras de macrodrenagem: Igarapé Caxangá em Boa Vista, Roraima. **Revista Casa de Makunaima**, Boa Vista, v. 1, n. 1, p. 78–102, jan./jun. 2018. Disponível em: https://periodicos.uerr.edu.br/index.php/casa_de_makunaima/article/download/503/310/. Acesso em 02/02/2026.

SALES, Rafaela et al. Água e saúde no município de Igarapé-Açu, Pará. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 22, n. 4, p. 1169–1183, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/JFJNjdZnGxkxjWnsPXF9Vtj/abstract/>. Acesso em 02/02/2026.

SILVA-SÁNCHEZ, Solange Spiguel; JACOBI, Pedro Roberto. Governança da água e inovação na política de recuperação de recursos hídricos na cidade de São Paulo. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 61–75, jan./mar. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/j9ytQWkvjqLyRp3b3kgSmPK/>. Acesso em 02/02/2026.

SILVA, Paulo Henrique Lacerda da et al. Análise multitemporal da ocupação das Áreas de Preservação Permanente (APPs): um estudo de caso das nascentes urbanas do município de Sananduva/RS. **ResearchGate**, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375781821_ANALISE_MULTITEMPORAL_DA_OCUPACAO_DAS_AREAS_DE_PRESERVACAO_PERMANENTE_APPS_UM_ESTUDO_DE_CASO_DAS_NASCENTES_URBANAS_DO_MUNICIPIO_DE_SANANDUVA_RS. Acesso em 02/02/2026.

SOUZA, J. C. S.; ALBUQUERQUE, A. R. C. Impactos ambientais e sociais devido à poluição do Igarapé do Passarinho, Manaus – AM. **Revista Gestão e Secretariado (GeSec)**, São Paulo, v. 14, n. 10, p. 18457–18471, 2023. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/3062>. Acesso em 02/02/2026.

TUCCI, Carlos Eduardo Morelli; GOLDENFUM, Joel Avruch. Urbanização e impactos no ciclo hidrológico na bacia do Mineirinho. **Floresta e Ambiente**, Seropédica, v. 22, n. 2, p. 153–162, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/floram/a/Z6Tf4Krs6qgnSrTp4ZXY3Vx/>. Acesso em 02/02/2026.